

APRECIACIONES SOBRE EL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN AGROALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TERRITORIAL DELTAICA FRANCISCO TAMAYO

Jesús Francisco Hernández Coello

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela
jfhernandezcoello@gmail.com

Recepción: 03- 05-2019 y Aprobación: 22- 06 -2019

Resumen

En Venezuela, el Estado como parte de las políticas educativas ha creado distintos Programas Nacionales de Formación, que cubiertos los extremos académicos y administrativos, otorgan títulos de técnico (a), licenciado(a) e ingeniero(a). Uno de tales programas es el Programa Nacional de Formación en Agroalimentación, que gestiona –entre otros- la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, ubicada en la ciudad de Tucupita, estado Delta Amacuro. En este contexto, se desarrolló una investigación que permitió conocer las apreciaciones que los participantes tienen sobre el proyecto formativo (socioproductivo). Para tal fin, se aplicaron entrevistas a determinados informantes claves, todos con títulos de Técnicos Superiores Universitarios e inscritos en los trayectos III y IV.

Palabras claves: programas nacionales de formación; proyecto socioproductivo; universidad

Abstract

In Venezuela, the State, as part of educational policies, has created different National Training Programs, which covered the academic and administrative ends, grant titles of technician, graduate, and engineer. One such program is the National Agri-Food Training Program, which is managed, among others, by the Francisco Tamayo Deltaica Territorial University, located in the city of Tucupita, Delta Amacuro state. In this context, an investigation was developed that allowed to know the appreciations that the participants have about the training project (socio-productive). For this purpose, interviews were applied to certain key informants, all with titles of Higher University Technicians and enrolled in routes III and IV.

Key words: national training programs; socio-productive project; grounded theory; universities

Introducción

En los inicios del siglo XXI, producto de nuevas decisiones políticas para dar respuesta a la denominada *deuda social*, de contenido y alcance histórico, fueron creados, junto al sistema de carreras cortas y largas, los Programas Nacionales de Formación (PNF), convirtiéndose en una nueva referencia de formación, dependiente directamente del Estado, a través del ente rector responsable de la educación universitaria en Venezuela. Junto con esa característica de ser una política, otros aspectos importantes son el de la atención municipalizada, la vinculación territorial y el desarrollo de las comunidades.

En este contexto, el Programa Nacional de Formación en Agroalimentación, fue uno de los Programas Nacionales de Formación creados y puesto a disposición, previa atención de requisitos académicos, administrativos, jurídicos e institucionales, de las diversas

instituciones de educación universitaria que lo han solicitado. Una de ellas fue el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, hoy Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo.

En el diseño curricular de los Programas Nacionales de Formación, unos de los componentes de mayor significado y trascendencia es el denominado, entre otros términos, proyecto formativo (socioproductivo), definido como un eje para la investigación, donde el estudiante se involucra con la comunidad, genera procesos de relaciones, realiza diagnóstico vinculado con el campo del conocimiento del programa y, en conexiones con instituciones públicas y privadas, puede llegarse a atender, en alguna medida, los ámbitos problemáticos más sentidos de la comunidad.

Ante este involucramiento, es importante dentro de las instituciones universitarias, consultar a los estudiantes en relación con la apreciación que tienen del desarrollo del proyecto socio-productivo, con miras a generar criterios de análisis y rectificación, en los casos que lo ameriten, para el logro de los objetivos propuestos. El caso que concierne al presente artículo, es la apreciación que los estudiantes tiene de la unidad curricular proyecto formativo (socioproductivo) del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación. Para ello se realizó una consulta tipo encuesta a estudiantes de los trayectos III y IV.

Unidades de Estudio y su Proceso de Selección

El muestreo teórico, se utilizó como técnica de selección de los individuos a entrevistar. Se caracterizó por la inmediatez para realizar la interpretación de los datos, y para realizar las entrevistas. Estas entrevistas prosiguen hasta que no se generen nuevos códigos, es decir, hasta que se haya alcanzado la saturación teórica. Esto, implica que el número de participantes queda condicionado con el propio proceso de investigación. Por ello, inicialmente, no se conoció el tamaño definitivo (San Martín, 2014). En esta investigación se logró la saturación teórica con cuatro informantes claves, ya que, el quinto y sexto no aportaron nuevos códigos. Ver gráfico 1; pasos de la codificación.

Gráfico 1
Codificación de los datos cualitativos

Explicando el gráfico 1, se tiene la siguiente información:

- Se parte de la edición de las grabaciones individual de cada informante clave.
- Se separa por unidades temáticas (segmentación), aquí se van generando los códigos que determinaran cuando finaliza el muestreo teórico al no generar más códigos se dice que se ha cumplido con la saturación teórica.
- Las unidades temáticas semejantes obtenidas en los datos de cada informante clave se compilan y se transforman en una unidad de datos semejantes, en lo que se denomina incidencia de los datos.
- De la unidad de datos semejantes surgen las categorías y sub categorías y surge el concepto emergente de la categoría.

Textos por Informante Clave

Cuadro 1

Informante clave 1

Informante clave 1	Expresiones textuales tomada en las entrevistas
¿Cómo consideras el conocimiento que estas adquiriendo en el proyecto?	Uno aprende a relacionarse con las personas en las comunidades conociendo sus experiencias, muchas veces nuestros conocimientos teóricos son deficientes para opinar
¿Cómo percibes la relación de las unidades curriculares con el proyecto?	En ninguno de los trimestres se han aplicado al proyecto, lo que vemos en las unidades curriculares.
¿Cómo es la relación universidad y comunidad?	Muchos estudiantes al llegar a las comunidades no guardan el debido respeto y compostura y hacen que la comunidad no nos atiendan por falta de seriedad
¿Cómo consideras el aporte de los recursos para el proyecto en las comunidades?	El aprendizaje del proyecto está en la realización del plan de acción, pero sin recursos no se puede concretar ningún plan de trabajo el aprendizaje se limita a conocer lo que se hace en las comunidades y a compartir el conocimiento de nuestras clases teóricas
¿Crees que se debiera cambiar el modelo de proyecto?	Para los TSU se debe mantener el mismo formato del proyecto, pero con más obligaciones de los profesores de las unidades curriculares hacia las comunidades y la universidad debe hacerse responsable con los recursos. Para la ingeniería deben ser aspectos más productivos y organizativos siempre en las comunidades que al final de la carrera estén produciendo algo para el beneficio de la comunidad

Nota: Cuadro elaborado por el Autor.

Explicación:

El informante clave 1, en primer lugar, considera que los conocimientos teóricos que se adquieren a través del desarrollo del proyecto son deficientes, no obstante, valora en muy buen grado, el conocimiento y las experiencias de la comunidad, producto del aprendizaje del sistema de relaciones que se van conformando. En segundo lugar, considera el informante que la relación obligatoria que debe hacerse entre el proyecto y el resto de las unidades curriculares del programa en referencia, no se ha aplicado (en ninguno de los trimestres), lo que implica un aspecto que destaca en el desarrollo curricular que se desarrolla. En tercer lugar, aun cuando el ítem interroga; ¿cómo es la relación universidad y comunidad?, el informante personaliza la respuesta, resultando un aspecto clave a ser considerado, pues aparte de destacar que al llegar a la comunidades, no se tiene el debido respeto y compostura de los estudiantes, de esto resulta, no ser atendidos.

En cuanto al aporte de los recursos para el proyecto, al no contarse con estos, no se puede concretar ningún plan de trabajo, y el aprendizaje se limita solo a conocer lo que se hace en

las comunidades. Por último, considera el informante, en cuanto al modelo del proyecto, concebidos para los Técnicos Superiores y para los de Ingeniería tienen que ser más productivos, con dos condiciones relevantes: la primera, es más obligaciones de los Docentes con las comunidades, y la segunda, que la universidad se haga responsable de los recursos para los desarrollos y ejecuciones de los proyectos.

Cuadro 2

Informante clave 2

Informante clave 2	Expresiones textuales tomada en las entrevistas
¿Cómo consideras el conocimiento que estas adquiriendo en el proyecto?	En las comunidades es donde verdaderamente se adquiere conocimiento, nos hace falta más conocimiento teórico y práctico para intercambiar experiencias con las personas de la comunidad.
¿Cómo percibes la relación de las unidades curriculares con el proyecto?	Las unidades curriculares no van de la mano del proyecto formativo.
¿Cómo es la relación universidad y comunidad?	Habíamos varios estudiantes de la comunidad que escogimos y la participación de las personas de esta comunidad es de mucha confianza y ellos participan con nosotros en las actividades y nos apoyaban con sus herramientas de trabajo y daban explicación de su experiencia.
¿Cómo consideras el aporte de los recursos para el proyecto en las comunidades?	Siempre nos las hemos visto fea para poder hacer el trabajo en la comunidad, sin disponer de insumos , materiales, equipo y transporte y en la situación actual vamos a la comunidad de milagro.
¿Crees que se debiera cambiar el modelo de proyecto?	El formato del proyecto es bueno para los trayectos I y II, para el III y IV debe ser otro formato, con una visión más productiva ambos siempre tomando en cuenta las comunidades.

Nota: Cuadro elaborado por el Autor.

Explicación:

El informante 2, sobre el conocimiento que se está adquiriendo en el proyecto, destaca tres componentes: el primero, que desde su perspectiva, en las comunidades es donde se adquiere el verdadero conocimiento; el segundo, hace falta más conocimiento tanto teórico como práctico y, tercero, que el intercambio de experiencias en la comunidad, sigue siendo un elemento de primer orden. En cuanto a la relación unidades curriculares/proyecto formativo, la afirmación es contundente, no están relacionados.

Aquí, es importante resaltar, la vinculación de los participantes con la comunidad donde se desarrolla el proyecto. Por tanto, el factor confianza, participación, apoyo y el intercambio de experiencias, fortalece la relación de la universidad y comunidad. Por otro lado, se sabe que existen dificultades, cada vez más crecientes, ejemplo; el tema de los recursos, sobre todo, lo que se refiere a materiales, equipos y transporte. Bajo estas circunstancias, no se espera que se cambie el modelo del proyecto, pero debe ser una exigencia para que los Docentes trabajen en la comunidad con los estudiantes y productores.

Cuadro 3

Informante clave 3

Informante clave 3	Expresiones textuales tomada en las entrevistas
¿Cómo consideras el conocimiento que estas adquiriendo en el proyecto?	En todos los proyectos cursados he ido a aprender de lo que vemos en las comunidades, nuestro aporte transformador es muy poco.
¿Cómo percibes la relación de las unidades curriculares con el proyecto?	Lo lógico sería que las prácticas de las unidades curriculares se hicieran en en el mismo proyecto.
¿Cómo es la relación universidad y comunidad?	Para poder realizar algunas actividades en la comunidad se necesitó el aporte de grupos organizado dentro de esta, como grupos cristianos o asociaciones de productores, con los consejos comunales no pudimos trabajar por su descomposición interna.
¿Cómo consideras el aporte de los recursos para el proyecto en las comunidades?	Hemos aprendido, sin recursos no se puede planificar, en los planes de acción se plantean actividades en los objetivos específicos a cumplir, pero ¿Cómo? Hacerlos sin semillas, herramientas, transporte y pare de contar , con los recursos que tenemos hacemos lo que se puede.
¿Crees que se debiera cambiar el modelo de proyecto?	Debe haber modificaciones a nivel de formación de la Ingeniería, allí que debemos mejorar la formación para salir al campo de trabajo.

Nota: Cuadro elaborado por el Autor.

Explicación:

Para el informante 3, sobre el conocimiento que está adquiriendo en el proyecto, reporta que su aporte transformador, es muy poco; la relación conocimiento-transformación, se convierte en un elemento de reflexión. En cuanto a la relación de las unidades curriculares con el proyecto, presenta una importante propuesta: las prácticas de las unidades curriculares se tienen que hacer en los espacios donde se está realizando los proyectos formativos. El planteamiento es, la universidad va a la comunidad con sus Docentes. Sobre la relación universidad / comunidad, ha sido de gran importancia, digno de reflexión; grupos cristianos y asociaciones de productores han participado, sin embargo, con los consejos comunales, elemento focal en el desarrollo de los proyectos socio-productivos, no fue posible la vinculación, muy probable, por su descomposición interna. Esto evidencia, que el aporte institucional para los recursos del proyecto, no siempre es logrado. Por último, se tiene que lograr cambios en la formación que corresponde a al Proyecto Formativo de Ingeniería, para prepararlos al campo de trabajo.

Cuadro 4

Informante clave 4

Informante clave 4	Expresiones textuales tomada en las entrevistas
¿Cómo consideras el conocimiento que estas adquiriendo en el proyecto?	El aprendizaje del proyecto está en la realización del plan de acción, pero sin recursos no se puede concretar ningún plan de trabajo el aprendizaje se limita a conocer lo que se hacen en las comunidades y a compartir el conocimiento de nuestras clases teóricas.
¿Cómo percibes la relación de las unidades curriculares con el proyecto?	Los profesores de proyecto deberían planificar juntos con los estudiantes y los profesores de las unidades curriculares las actividades del plan de acción.
¿Cómo es la relación universidad y comunidad?	Mi equipo de trabajo acudimos a la comunidad por solicitud de la misma, allí se nos prestó atención y nos brindaron facilidades para realizar actividades donde ellos participaron.
¿Cómo consideras el aporte de los recursos para el proyecto en las comunidades?	Siempre el problema de los proyecto ha sido la falta de recursos para trabajar en las comunidades,

¿Crees que se debiera cambiar el modelo de proyecto?	En lo particular creo que primero se debe aprender y tener conocimiento para salir a las comunidades en cualquiera de los 12 proyecto , pareciera que nuestros profesores fueran la gente de la comunidad, el proyecto debe exigir que los profesores trabajen en la comunidad con los estudiantes y productores.
--	---

Nota: Cuadro elaborado por el Autor.

Explicación:

Sobre el conocimiento que se está adquiriendo en el proyecto, el informante 4 destaca, que el aprendizaje está propiamente en la ejecución del plan de acción. En cuanto a la relación de las unidades curriculares con el proyecto, propone que en la planificación participen los Docentes responsables de la Unidad Curricular de Proyecto Formativo, los estudiantes correspondientes y los Docentes del resto de las unidades que conforman el Trayecto de estudio. Sobre la relación universidad / comunidad, se presenta una especial particularidad; la presencia de la universidad, a través del proyecto socio-productivo, se hizo por solicitud de la misma comunidad. El asunto de la falta de recursos para trabajar en las comunidades, siempre ha sido el problema central. Sobre el cambio en el modelo de proyecto, propone el informante, fortalecer aprendizajes y conocimientos antes de abordara las comunidades.

Textos por Respuesta a las Interrogantes de los Informantes

La presentación de la información, agrupadas por cada una de las respuestas expuestas por los informantes claves, permitirá de seguido: ver el tema de la interrogante, conocer las respuestas de los cuatro informantes, identificar la codificación propuesta y, al final, expresar la idea emergente, producto del análisis realizado, que contiene la síntesis representativa del conjunto de respuestas, como apreciación del investigador.

Cuadro 5

Conocimiento recibido en el proyecto

Conocimiento recibido en el proyecto formativo		Código	Categoría emergente
	Uno aprende a relacionarse con las personas en las comunidades conociendo sus experiencias, muchas veces nuestros conocimientos teóricos son deficientes para opinar.	Conocimiento en el proyecto	Deficiente conocimiento teórico y práctico. Se limita a conocer lo que se hace en las comunidades.
	En las comunidades es donde verdaderamente se adquiere conocimiento, nos hacen falta más conocimiento teórico y práctico para intercambiar experiencias con las personas de la comunidad!		
	En todos los proyectos cursados he ido a aprender de lo que vemos en las comunidades, nuestro aporte transformador es muy poco!		
	El aprendizaje del proyecto está en la realización del plan de acción, pero sin recursos no se puede concretar ningún plan de trabajo el aprendizaje se limita a conocer lo que se hacen en las comunidades y a compartir el conocimiento de nuestras clases teóricas.		

Nota: Cuadro elaborado por el Autor

Cuadro 6

Percepción la relación de las unidades curriculares con el proyecto

Percepción la relación de las unidades curriculares con el proyecto	En ninguno de los trimestres se han aplicándolo que vemos en las unidades curriculares en el proyecto.	Código	Categoría emergente
	Las unidades curriculares no van a la mano del proyecto formativo.	Articulación de unidades curriculares y proyecto	No van de la mano las unidades curriculares y el proyecto. Deberían planificarse junto con los estudiantes y los profesores de las unidades curriculares.
	Lo lógico sería que las prácticas de las unidades curriculares se hicieran en proyecto.		
	Los profesores de proyecto formativos deberían planificar juntos con los estudiantes y los profesores de las unidades curriculares las actividades del plan de acción.		

Nota: Cuadro elaborado por el Autor

Cuadro 7

Relación universidad y comunidad

Relación universidad y comunidad	Muchos estudiantes al llegar a las comunidades no guardan el debido respeto y compostura y hacen que la comunidad no nos atiendan por falta de seriedad.	Código	Categoría emergente
	Habíamos varios estudiantes de la comunidad que escogimos y la participación de las personas de esta comunidad es de mucha confianza y ellos participan con nosotros en las actividades y nos apoyaban con sus herramientas de trabajo y daban explicación de su experiencia.	Participación de la comunidad	En ciertos casos se presta atención y se brindan facilidades para realizar actividades, con apoyo de herramientas de trabajo de la comunidad, que también da explicación de su experiencia. En otros casos, se necesitó el aporte de grupos cristianos o asociaciones de productores. Con los consejo comunales no pudo trabajarse, quizás por su descomposición interna
	Para poder realizar algunas actividad es en la comunidad se necesitó el aporte de grupos organizado dentro de esta, como grupos cristianos o asociaciones de productores, con los consejo comunales no pudimos trabajar por su descomposición interna.		
	Mi equipo de trabajo acudimos a la comunidad por solicitud de la misma, allí se nos prestó atención y nos brindaron facilidades para realizar actividades donde ellos participaron.		

Nota: Cuadro elaborado por el Autor

Cuadro 8

Aporte de los recursos para el proyecto en las comunidades

Aporte de los recursos para el proyecto en las comunidades	Código	Categoría emergente
	A veces no asistíamos todos porque tenemos que gastar el doble de pasajes, al igual que para llevar alguna herramienta o equipo a la comunidad se dificulta en los autobuses públicos también se hace lo que he puede con las herramientas que nos facilitan en la comunidad.	Recursos para el proyecto
	Siempre nos las hemos visto fea para poder hacer el trabajo en la comunidad, sin disponer de insumos , materiales, equipo y transporte y en la situación actual vamos a la comunidad de milagro.	La carencia de recursos, con contadas excepciones, es un tema persistente en el desarrollo de los proyectos socio-productivos. En algunos casos, el parte de la comunidad ha sido de primer orden.
	Como hemos aprendido, sin recursos no se puede planificar , en los planes de acción se plantean actividades en los objetivos específicos a cumplir, pero como hacerlos sin semillas, herramientas, transporte y pare de contar , con los recurso que tenemos hacemos lo que se puede.	
	Siempre el problema de los proyectos ha sido la falta de recursos para trabajar en las Comunidades.	

Nota: Cuadro elaborado por el Autor

Cuadro 9

¿Cómo cambiar el modelo de proyecto?

¿Cómo cambiar el modelo de proyecto?	Código	Categoría emergente
	Para los TSU se debiera dejar la misma forma de proyecto, pero con más obligaciones de los profesores de las unidades curriculares hacia las comunidades y la universidad debe responsable con los recursos. Para la ingeniería deben ser aspectos más productivos y organizativos siempre en las comunidades que al final de la carrera estén produciendo algo para el beneficio dela Comunidad.	Cambio en el modelo de proyecto
	El formato del proyecto es bueno para los trayectos I y II para III y IV debe ser otro formato con una visión más productiva ambos siempre tomando en cuenta las comunidades.	Para los TSU se debiera dejar el misma forma de proyecto, pero con más obligaciones de los profesores de las unidades curriculares hacia las comunidades y la universidad debe responsable con los recursos. Para la ingeniería deben ser aspectos más productivos y organizativos siempre en las comunidades que al final de la carrera estemos produciendo e incorporados al trabajo para el beneficio de los egresados y la comunidad
	Debe haber modificaciones a nivel de formación de la ingeniería allí es que debemos mejorar la formación para salir al campo de trabajo.	
	En lo particular creo que primero se debe aprender y tener conocimiento para salir a las comunidades en cualquiera de los 12 proyecto , pareciera que nuestros profesores fueran la gente de la comunidad, el proyecto debe exigir que los profesores trabajen en la comunidad con los estudiantes y productores.	

Nota: Cuadro elaborado por el Autor

Ideas Emergentes sobre las Categorías

El conjunto de las cinco (5) categorías que dieron movilidad a la presente indagación: conocimiento en el proyecto, articulación de unidades curriculares, el proyecto formativo, participación amplia de las comunidades, recursos para la ejecución de los proyectos y cambios en el modelo del proyecto, lo que permitirá asumir los referentes fundamentales y los escenarios de problemas que pudieran atenderse institucionalmente; interna y externamente, mediante alianzas con instituciones públicas y el sector privado: ver cuadro 10.

Cuadro 10

Categorías y conceptos emergentes

Categoría Conocimiento en el proyecto	Categoría Articulación de unidades curriculares y proyecto	Categoría Participación de la comunidad	Categoría Recursos para el proyecto	Categoría Cambio en el modelo de proyecto
Categorías emergentes				
Deficiente conocimiento teórico y práctico, se limita a conocer lo que se hace en las comunidades es un aporte poco transformador.	No van de la mano las unidades curriculares y el proyecto, deberían planificar juntos con los estudiantes y los profesores de las unidades curriculares	En ciertos casos se presta atención y se brindan facilidades para realizar actividades, con apoyo de herramientas de trabajo de la comunidad, que también da explicación de su	La carencia de recursos, con Contadas excepciones, es un tema persistente en el desarrollo de los proyectos socio-productivos. En algunos casos, el parte de la comunidad ha sido de	Para los TSU se debiera dejar el misma forma de proyecto, pero con más obligaciones de los profesores de las unidades curriculares hacia las comunidades y la universidad debe responsable con los
		experiencia. En otros casos, se necesitó el aporte de grupos cristianos o asociaciones de productores. Con los consejo comunales no pudo trabajarse, quizás por su descomposición interna	primer orden.	recursos. Para la ingeniería deben ser aspectos más productivos y organizativos siempre en las comunidades que al final de la carrera carrera estemos produciendo e incorporados al trabajo para el beneficio de los egresados y la comunidad

Nota: Cuadro de elaboración propia del Autor

Categoría Emergente de Análisis Descriptivo sobre la Apreciación del Proyecto

Cuadro 11

Categoría emergente de análisis descriptivo

Apreciación del proyecto formativo	En el desarrollo académico del proyecto socioproductivo en el PNF en Agroalimentación, es insuficiente el conocimiento teórico y práctico; por lo general, dicho conocimiento se limita a conocer lo que se hace en las comunidades. Las actividades de las unidades curriculares deben planificarse en conjunto con los estudiantes y profesores del resto de las unidades curriculares. En las comunidades, por lo general, se presta atención a los estudiantes y brindan algunas facilidades para realizar actividades con el apoyo de insumos, materiales, equipo y transporte, que la universidad no lo proporciona. El desarrollo del proyecto puede dejarse tal como está, pero delegando obligaciones a los profesores de las unidades curriculares hacia las comunidades. En el caso de la ingeniería, los proyectos deben ser más productivos en las comunidades, para que al final de la carrera se esté produciendo y los estudiantes puedan ser incorporados al trabajo, para el beneficio de los egresados y de la comunidad
------------------------------------	---

Nota: Cuadro de elaboración propia del Autor

Teoría Sustantiva sobre el Proyecto Formativo

Para la revisión de la teoría existente sobre el proyecto formativo (socioproductivo), se acudió a la documentación oficial elaborada por el ente rector (MPPEs, 2008). En cuanto a la definición en sí, queda establecido que;

Proyecto es la estrategia de aprendizaje fundamental al cual se articulan todas las unidades de formación del año. Los proyectos constituyen unidades estratégicas dirigidas a poner de manifiesto las articulaciones entre conocimientos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos y saberes para el logro de los procesos pedagógicos que ocurren en diferentes ambientes de aprendizaje; al mismo tiempo permiten la vinculación docencia-investigación-interacción sociocomunitaria. (p. 56)

Sobre la manera en que se caracteriza la particularidad del proceso educativo en los proyectos, éste se asume, según el MPPEs (2008), como;

una forma de experiencia que es parte de la vida práctica. En este sentido integran una gran cantidad de actividades con un enfoque participativo que aborda la realidad sociocomunitaria y los agregados que a partir de ella puedan construirse, como un ámbito dónde se expresa la cotidianidad. Vista así, la realidad es susceptible de ser modificada de manera continua con la acción de diversos actores sociales que articulan esfuerzos individuales y colectivos a

través de mecanismos comunales de aprendizaje, participación y organización para la acción transformadora. (p. 57)

En relación a los proyectos en el Programa Nacional de Formación en Agroalimentación, el MPPES (2008) plantea, que se ubican,

en una secuencia de complejidad creciente, los proyectos abarcan una buena gama de elementos y cuestiones técnicas de la agricultura ecológica, pero también elementos sociales, humanísticos y éticos, buscando una formación integral, equilibrada, formativa y liberadora, para contribuir a la formación de agentes sociales de cambio. En cada proyecto los alumnos comienzan el proceso de nuevos aprendizajes, resolviendo participativamente problemas con el bagaje de conocimientos y experiencias que han ido incorporando en las distintas unidades de formación y en los proyectos precedentes.(p. 57)

En este ámbito, el propósito central del Proyecto Formativo tiene un horizonte inter y transdisciplinario, diálogista, interactivo en las comunicaciones, de encuentros horizontales y de intercambio de saberes, por lo tanto “los proyectos constituyen instancias de acompañamiento de colectivos sociales en sus procesos de formación, producción, construcción y creación comunitaria, a partir de las potencialidades de la vida campesina” (MPPES, 2008, p. 57).

Por consiguiente, los proyectos socioproductivos del Programa Nacional de Formación en Agroalimentación, de acuerdo al MPPES promueven,

la formación de agentes de cambio comunal rural, que desde los propios grupos sociales a los cuales pertenecen los estudiantes, son capaces de impulsar la revaloración y reorganización de la vida rural y urbana asociada a la agricultura, consistencias productivos y tecnologías agroecológicas, retomando y revalorando las raíces indígenas y campesinas, protegiendo el ambiente, el patrimonio natural y sus recursos, y la salud de los productores y consumidores. (p.57)

En general, los proyectos son propiciadores de la interculturalidad, del establecimiento de relaciones equitativas de género, soporte de relaciones socio-económicas, socioculturales y ecosociales justas y equilibradas, que posibiliten el desarrollo socioproductivo de las familias y comunidades del punto y círculo de la Universidad.

Teoría Resultante de la Apreciación

El proyecto formativo (socioproductivo) es el eje central donde tributan conocimientos científicos, tecnológicos, sociales, humanísticos y saberes, para alcanzar logros en el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello, los estudiantes deben poseer un fuerte componente teórico- práctico en las unidades curriculares a la hora de compenetrarse con las comunidades, en este sentido, el proyecto debe planificarse desde el mismo ambiente donde se desplegará, con la participación de los estudiantes, docentes y

actores de la comunidad.

De este modo, el proyecto formativo (socioproductivo) debe constituir las instancias de acompañamiento con los colectivos comunitarios para acelerar los procesos de formación, producción, construcción y creación comunitaria, de tal manera se logre involucrar los componentes sustantivos de la universidad. Esto permitirá a los estudiantes; la formación integral, producción intelectual y la relación dialéctica con las comunidades a partir de sus potencialidades.

En cuanto al proceso de planificación, este debe estar sujeto a los recursos necesarios para emprender actividades de los planes de acción, de ahí que, la universidad debe asumir con responsabilidad, las dotaciones de insumos, de materiales, equipos y transporte para los estudiantes, con la finalidad de cumplir los objetivos que se planteados: la seguridad y soberanía agroalimentaria bajo un enfoque agroecológico.

Por último, el proyecto formativo (socioproductivo) para cada titulación debe estar bien definido, manteniendo para la salida intermedia de Técnico Superior Universitarios, los planes de abastecimiento familiar y comunitario, orientados a la producción, transformación y distribución de alimentos (actividades de campo de forma permanente). En el caso del proyecto formativo de Ingeniería en Agroalimentación, se debe procurar la constitución de estructuras productivas organizadas para la producción de bienes, que genere en las comunidades, empleos para los egresados, así cumplir con el encargo social de la universidad.

Conclusiones

Las conclusiones de las apreciaciones de los informantes claves sobre la gestión del proyecto formativo (socioproductivo) correspondiente al Programa Nacional de Formación en Agroalimentación, son las siguientes:

1. La categoría: conocimiento en el proyecto, se determinó que es insuficiente el conocimiento y se limita a conocer lo que se registra en las comunidades. Por ello se hace necesario supervisar el trabajo académico de los profesores responsables del eje proyecto en el PNF de Agroalimentación.
2. En relación con la articulación de las unidades curriculares con la realización del proyecto, no se logró apreciar una integración directa, por lo que se requiere definir y desarrollar un proceso de planificación, donde, según las características del proyecto socioproductivo, las unidades curriculares tributen en su concepción y desarrollo.
3. La participación de la comunidad, requiere un doble análisis: Primero, las comunidades, tienen que prestar más atención a los estudiantes y brindar facilidades para el desarrollo de las actividades, apoyando, incluso, con herramientas de trabajo y sus experiencias en el trabajo productivo, y segundo, ha sido necesario acudir a grupos religiosos o asociaciones de productores para buscar apoyo y poder realizar los trabajos de campos e investigativos, hecho que no ha sido posible con los consejos comunales.
4. En cuanto a la categoría; recursos para el proyecto formativo, en las apreciaciones se expresa, la ausencia de recursos. Las actividades planteadas

en los planes de acción no son posibles lograrlas, pues, la carencia de insumos, materiales, equipos y transporte se cubre, en buena parte, gracias a las gestiones de la comunidad. Aquí, sería de importancia establecer alianzas de retorno, tanto con las instituciones públicas, como con el sector privado y religioso.

5. El modelo de proyecto formativo, la apreciación general en el caso de los TSU, este debe quedar tal como está, pero, se debe comprometer más a los docentes que dictan la unidad curricular proyecto formativo (socioproductivo), con las comunidades, y por otra parte, la universidad debe ser responsable con el aporte de los recursos de trabajos. En cuanto a los trayectos de Ingeniería, los temas de trabajo deben ser más productivos, organizativos y directos en las comunidades, de forma tal, que al final de la carrera, se pueda desarrollar empresas productivas que beneficien a los egresados y a las comunidades.

Referencias y Fuentes de Consultas

- Hernández, R. (2014) *La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante la teoría fundamentada*. Cuestiones Pedagógicas, 23, 2014, pp 187-210
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. (2008). *Programa Nacional de Formación en Agroalimentación*. Caracas: Autor.
- San Martín, D. (2014). *Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa*. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(1), 104-122. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-sanmartin.html>
- Strauss, y Corbin, (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Antioquia (Colombia): Editorial Universidad de Antioquia.